

УДК 341.1/8: 341.3

Лапка Оксана Ярославівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії, історії та філософії права
Національної академії внутрішніх справ

Oksana Ya. Lapka –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Theory, History and Philosophy of Law,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Славна Оксана Володимирівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права та прав людини
Національної академії внутрішніх справ

Oksana V. Slavna –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Constitutional Law and Human Rights,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Мирні способи врегулювання міжнародних конфліктів у контексті війни України та РФ

У статті проаналізовано сучасні стратегії, підходи та інструменти, що використовуються для вирішення суперечок між державами. Оцінюються успішні кейси, а також роль міжнародних організацій у сприянні миру, які застосовуються для мирного врегулювання конфліктів між державами. Розглядається роль міжнародних організацій, дипломатії і правових механізмів у попередженні ескалації й досягненні стійкого миру.

Охарактеризовані дипломатичні та політичні способи мирного врегулювання міжнародних конфліктів, які включають переговори, медіацію, посередництво, міжнародні угоди та використання організацій, таких як ООН, для вирішення спірних питань через діалог і компроміс. Акцентується увага на ролі дипломатії у вирішенні суперечок, забезпеченні миру та стабільності, а також на труднощах, що виникають у процесі переговорів на прикладі міжнародного конфлікту між РФ та Україною.

Авторами статті зроблені акценти на інституті медіації, консолідації та миротворчих операціях, як способах мирного розв'язання міжнародних конфліктів. Медіація під час конфлікту є важливим процесом, що допомагає сторонам знайти спільне рішення. Консолідація, в свою чергу, як один із способів врегулювання міжнародних конфліктів, передбачає об'єднання зусиль різних сторін для досягнення спільного рішення. Миротворчі операції в свою чергу, сприяють стабільності, відновленню довіри між сторонами та створенню умов для переговорів, забезпеченню стабільності, запобіганню насильству та підтримці діалогу між сторонами. Миротворчі операції допомагають створити умови для довготривалого миру і відновлення довіри в регіонах, що зазнали конфліктів. Аргументовано на важливості компромісів між суб'єктами міжнародного права в умовах збройних конфліктів.

Ключові слова: міжнародний конфлікт, способи мирного врегулювання міжнародних конфліктів, переговори, медіація, консолідація, миротворчі операції.

O.Ya. Lapka, O.V. Slavna Peaceful Ways of Resolving International Conflicts in the Context of the War between Ukraine and the Russian Federation

The article analyzes modern strategies, approaches and tools used to resolve disputes between states. It evaluates successful cases, as well as the role of international organizations in promoting peace, which are used for the peaceful settlement of conflicts between states. It examines the role of international organizations, diplomacy and legal mechanisms in preventing escalation and achieving sustainable peace.

Diplomatic and political methods for the peaceful resolution of international conflicts include negotiations, mediation, agency, international agreements, and the use of organizations such as the UN to resolve disputes through dialogue and compromise. The focus is on the role of diplomacy in resolving disputes, ensuring peace and stability, as well as on the difficulties that arise in the negotiation process using the example of the international conflict between the Russian Federation and Ukraine.

The authors of the article also consider the institution of mediation, which is enshrined in Article 33 of the UN Charter. Mediation during a conflict is an important process that helps the parties find a common solution. This approach promotes open communication, reduces tension and strengthens mutual understanding. Methods and techniques of mediation for effective conflict resolution were considered. Special attention is paid to effective strategies, the role of mediators, the impact on the results of negotiations, as well as the issue of the imperfection of this method of resolving the conflict between the Russian Federation and Ukraine based on the experience of previous years.

Consolidation, as one of the ways to resolve international conflicts, involves combining the efforts of different parties to achieve a common solution. This may include diplomacy, economic support and joint initiatives that promote peace and stability. The conciliator, unlike the mediator, although not limited by the legal subject of the dispute and has broader powers, but, at the same time, as practice shows, this option for resolving an international dispute remains quite limited.

Another effective tool for the peaceful resolution of international conflicts is peacekeeping operations. They contribute to stability, restore trust between the parties and create conditions for negotiations, ensure stability, prevent violence and support dialogue between the parties. Peacekeeping operations help create conditions for lasting peace and restore trust in regions affected by conflicts. Having analyzed the international experience of resolving international conflicts through peacekeeping operations, we can conclude that the latter also have certain shortcomings, such as: they may include insufficient support from the local population, limited mandates, shortcomings in coordination between forces, as well as the risk of conflict escalation due to incorrectly assessed situations.

Keywords: *international conflict, methods of peaceful settlement of international conflicts, negotiations, mediation, consolidation, peacekeeping operations.*

Постановка проблеми. Міжнародні конфлікти є одним із останніх викликів сучасного глобалізованого світу. Їх розв'язання має критичне значення для забезпечення стабільності, безпеки та сталого розвитку як на рівні окремих держав, так і на міжнародній арені. Сучасні конфлікти часто характеризуються складністю, багаторівневістю та різноманітністю причин, серед яких можна виділити економічні, політичні, етнічні, релігійні та екологічні фактори. Це вимагає розробки комплексних підходів до їхнього врегулювання, які враховують різноманіття інтересів сторінки та динаміку міжнародних відносин. Вирішення міжнародних конфліктів вимагає застосування різних механізмів, зокрема дипломатичних та політичних. Особливо актуальним це питання

стає у контексті сучасної війни між Україною та рф.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маючи широкий спектр особливостей, питання означеної проблематики знайшли своє відображення у наукових роботах таких вітчизняних учених, як: С. Андрейченко, В. Антипенко, В. Бакуменко, О. Бандурка, І. Бекешкіна, В. Базов, Б. Бернадський, М. Буроменський, О. Буткевич, К. Бусол, В. Буткевич, М. Гнатовський, І. Гришина, М. Грушко, С. Денисенко, К. Доді, С. Дубенко, В. Дяченко, Г. Жекало, О. Задорожній, Н. Зелінська, В. Мандрагеля, В. Князев, Г. Сагач, В. Луговий, В. Майборода, Н. Нижник, В. Олуйко, Г. Перепелиця, О. Сенаторова, С. Стасюк, Г. Осовська, Л. Чупрій та ін.

Однак, не применшуючи значимість наукових досліджень у сфері вирішення міжнародних конфліктів вищезазначених науковців та виходячи із реалій сьогодення та досвіду виникнення та протікання міжнародного конфлікту, необхідно визначити нові способи та ефективні моделі щодо запобігання та зменшення міжнародних конфліктів з урахуванням досвіду України.

Невирішені раніше проблеми.

Враховуючи реалії сьогодення, з якими стикнулась Україна у військовому конфлікті з РФ, виникає необхідність в дослідженні та розробленні більш дієвих інструментів, щодо врегулювання міжнародних конфліктів.

Метою статті є дослідження ключових дипломатичних та політичних інструментів мирного врегулювання міжнародних конфліктів та оцінити їхню ефективність у контексті російсько-української війни.

Виклад основного матеріалу.

Врегулювання конфлікту - це стратегія, спрямована на компромісне вирішення суперечностей, яке хоча і не повністю відповідає інтересам сторін, але дозволяє їм певною мірою досягти своїх цілей [1, с. 151]. Відповідно, можна сказати, що врегулювання конфліктів перш за все вимагає зосередження на пошуку компромісів та зменшенні ворожості між сторонами.

У рамках міжнародно-правової доктрини найбільш поширеним є класифікаційний підхід, який поділяє мирні засоби вирішення міжнародних спорів на дві основні категорії: дипломатичні (або політичні) та правові (або судові) [2, с. 219]. При цьому, перші передбачають використання переговорів, посередництва, добрих послуг та інших форм політичного діалогу, спрямованих на досягнення взаємоприйняттого рішення шляхом компромісу між сторонами. Натомість правові способи (судові розгляди та арбітражні процедури) передбачають звернення до спеціалізованих міжнародних судових або арбітражних органів, рішення яких базуються на застосуванні норм міжнародного права та є обов'язковими для сторін конфлікту (спору).

Вищезазначені підходи є різними за своєю природою та механізмом функціонування. Зокрема, правові засоби завжди ґрунтуються на нормах міжнародного права і завжди мають обов'язковий характер, а дипломатичні –

передбачають досягнення компромісу між сторонами спору і мають зазвичай рекомендаційний характер.

Витоки принципу мирного врегулювання конфліктів можна простежити з першої Гаазької мирної конференції 1899 року, на якій було прийнято Конвенцію про мирне вирішення міжнародних суперечок. Друга Гаазька мирна конференція в 1907 році стала підставою для прийняття ще однієї Конвенції про мирне вирішення міжнародних спорів [3]. У рамках Пакту Ліги Націй зобов'язання щодо мирного врегулювання міжнародних конфліктів було підкріплено мораторієм на застосування сили. Зобов'язання держав вирішувати свої розбіжності мирними методами набуло всієї своєї значущості, коли заборона застосування сили була остаточно сформульована Статутом ООН [4, с. 143]. Сьогодні шляхи мирного вирішення міжнародних спорів регулюються ст. 33 Статуту ООН: «Сторони, які беруть участь у будь-якій суперечці, продовження якої могло б загрожувати підтримці міжнародного миру та безпеки, повинні насамперед намагатися вирішити суперечку шляхом обстеження, переговорів, примирення, посередництва, міжнародного арбітражу, судового розгляду, звернення до регіональних органів чи угод або іншими мирними засобами на свій вибір» [5]. Більш широко вони були визначені у Манільській декларації про мирне вирішення міжнародних спорів (резолуція Генеральної Асамблеї ООН 37/10 від 15.11.1982 року) [6].

Аналіз міжнародних договорів та досвіду суб'єктів міжнародного права дозволяє виокремити наступні способи мирного врегулювання міжнародних конфліктів: дипломатичні (переговори, посередництво, консультації); правові (арбітраж, судовий розгляд); політичні (миротворчі операції, санкції); економічні (угоди задля взаємовигідного співробітництва, фінансова допомога); соціально-культурні (гуманітарна допомога, освітні програми); військові (колективна безпека).

Вищенаведений поділ способів мирного врегулювання конфліктів, на наш погляд, дозволяє оцінити їх переваги та недоліки, допомагає обрати найбільш ефективний спосіб в залежності від конфлікту та адаптувати методи їх

вирішення до існуючих умов. Розглянемо деякі із них.

Одним із класичних інструментів мирового регулювання міжнародних конфліктів у сучасному світі є *переговори*.

Міжнародні переговори – це процес взаємодії між представниками різних держав або міжнародних організацій, метою якого є досягнення домовленостей щодо спільних або суперечливих інтересів, вирішення конфліктів, укладення угод або координація дій у різних сферах міжнародних відносин. Сутність міжнародних переговорів полягає в їхньому стратегічному значенні для забезпечення миру, стабільності та розвитку у глобальному контексті. [7, с. 9-10].

Перш за все переговори передбачають налагодження контакту між конфліктними сторонами за участі офіційних представників. Для того, щоб учасники конфлікту перейшли до спільних дій, їм необхідно визначити переговорний простір, тобто ту частину проблеми, у якій можлива дискусія і досягнення певного рішення [8, с. 82-83]. Основні принципи ведення переговорів зафіксовані Генеральною Асамблеєю ООН у Резолюції № 53/101 від 8 грудня 1998 року [9].

Деескалація та досягнення компромісу є основними стратегіями усунення конфліктної ситуації. Метою деескалації є зменшення напруженості та агресії, що можуть перешкоджати конструктивному діалогу. Саме зниження емоційно напруги дає можливість сторонам обговорити проблеми, почути один одного, визначити спільні інтереси і на цій основі сформулювати шляхи врегулювання конфлікту. В свою чергу, компроміс може бути ефективним за умови наявності спільних інтересів та готовності йти на поступки.

Результатом переговорів є взаємоприйнятне рішення і досягнення згоди. Це не означає, що кожен учасник отримає саме те, що сподівався. Однак, за таких умов стає можливим розпочати переговори та виробити взаємоприйнятне рішення [10;11, с. 190].

Необхідно погодитись з тими науковцями, які наголошують на тому, що переговори є дуже гнучким засобом: їхній формат, рівень, тривалість та інші параметри можна встановити для потреб конкретної ситуації, а суперечки можна вирішувати як на основі діючого

міжнародного права, так і створення нових норм» [12, с. 9]. Однак, поряд з позитивними сторонами переговорів, як мирного способу врегулювання міжнародного конфлікту, необхідно вказати і на недоліки. Зокрема, при переговорах сильніша сторона має можливість здійснювати тиск на слабшу сторону. Крім цього, переговори можуть завершитися безрезультатно [13, с. 64; 14, с. 570].

У випадку конфлікту між Україною та РФ спроби переговорів спостерігалися на різних рівнях, зокрема Мінські домовленості (2014, 2015) та переговори у рамках Стамбульського процесу (2022). Однак їх ефективність виявилася обмеженою через невиконання взятих зобов'язань. Також з початку війни Україною, Великою Британією та Польщею було створено новий тристоронній формат співпраці (“Малий альянс” або А3, Альянс УПА), який покликаний реагувати на загрози європейській безпеці та посилювати економічну співпрацю між країнами. Певні позитивні кроки здійснені в рамках Нормандського формату, Женевських зустрічей та інших платформ, які були спрямовані на забезпечення майбутніх гарантій безпеки для України. В цілому, за період воєнного конфлікту українською стороною було проведено чималу кількість переговорів у різних форматах. Саме переговори і сьогодні залишаються основним із основних механізмів вирішення даного конфлікту. Зокрема, можна відзначити

Як окрема форма переговорів застосовується міжнародна *медіація*. В загальному розуміння, медіація (від лат. *mediare* - посередництво) - це спосіб урегулювання конфліктів і спорів за сприяння посередника (медіатора) на основі добровільної згоди сторін з метою досягнення ними взаємовигідного рішення. Вона зумовлює ведення переговорів за участю третьої - нейтральної - сторони, яка зацікавлена лише в тому, щоб сторони розв'язали свій конфлікт з максимальною вигодою для всіх його учасників [15, с. 38].

Інститут медіації закріплений у ст. 33 Статуту ООН [5] та інших міжнародних документах. Міждержавна практика свідчить про достатню ефективність медіації, як способу мирного врегулювання конфлікту. Так, в рамках Організації африканської єдності і за її межами успішним було посередництво для вирішення таких складних прикордонних збройних

конфліктів, як: мароккансько-алжирський (1963), ефіопсько-сомалійський і сомалійський кенійський (1964), конголезький (1964) та конфлікти між Екваторіальною Гвінеєю та Габон, Ємен та Південний Ємен, Танзанія та Уганда в 1972 році [12, с. 18].

Аналіз наукових досліджень, а також практики застосування процесу медіації дає змогу виділити такі переваги медіації: економія часу, конфіденційність, самостійність сторін у процесі медіації, відсутність принципу змагальності сторін, неформальна та гнучка процедура медіації, можливість у наступному сторонам зберегти відносини, потенціал для «творчого» вирішення спору, відмова від юридичної процедури ведення переговорів під час медіації, добровільність рішення тощо [16, с. 76]. Відповідно, даний спосіб мирного врегулювання міжнародних конфліктів дозволяє зменшити напругу, сприяє побудові довіри та сприятливого середовища для пошуку компромісних.

Необхідно зазначити, що застосування механізмів посередництва, як сприяння досягненню взаємопогодженого рішення на основі всеохопних і прискорених процедур за допомогою посередника (ст. 327), зокрема, йдеться в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка ратифікована із заявою Законом України № 1678-VII від 19.09.2014 р. 7 серпня 2019 р. Україна підписала Конвенцію ООН про міжнародні угоди щодо врегулювання спорів за результатами медіації, яка також сприяла становленню інституту медіації в праві та законодавстві України [16, с. 74].

Говорячи про медіацію, як спосіб вирішення конфлікту між Україною та РФ, можна відзначити участь міжнародних посередників, таких як Туреччина, Франція та Німеччина, які сприяли переговорам та пропонували компромісні рішення. Проте відсутність політичної волі та асиметрія сторін обмежили дієвість цього методу.

Консолідація (узгоджувальне примирення) - переговори сторін за участю третьої особи - консиліатора, який допомагає сторонам налагодити комунікацію між собою та досягти максимально ефективних

домовленостей, сприяючи їм у пошуку взаємовигідного вирішення спору та за потреби пропонуючи варіанти такого вирішення. Консиліація є добровільною, конфіденційною, гнучкою процедурою. Гнучкість процедури узгоджувального примирення дозволяє сторонам самостійно визначати її структуру, зміст та час проведення. Консиліація не обмежена правовим предметом спору, тому консиліатор, пропонуючи варіант рішення, спирається не тільки на правові рамки спору, а й враховує економічні, фінансові інтереси сторін [17, с. 61]. Відповідно, можна сказати, що консиліатор, на відміну від медіатора, має більш ширші повноваження. Це дозволяє йому пропонувати сторонам конфлікту варіанти взаємовигідного вирішення спору не тільки в рамках правового поля.

Необхідно зазначити, що хоча консиліація і допомагає з'ясувати правові аспекти конфлікту, однак, як свідчить практика, її вплив на безпосереднє врегулювання залишається достатньо обмеженим.

Миротворчі операції також є одним із ефективних засобів мирного врегулювання конфліктів. Згідно зі статтею 33 Статуту ООН (Розділ 5 «Мирне вирішення спорів»), «сторони, що беруть участь в будь-якій суперечці, продовження якої могло б загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки, повинні насамперед намагатися вирішити суперечку шляхом переговорів, обстеження, посередництва, примирення ... або іншими мирними засобами на свій вибір»¹⁴. Статті 41 і 42 також дозволяють санкції, блокаду та військове втручання, якщо це необхідно для відновлення миру між воюючими державами [18, с. 39].

Миротворчі операції постійно розвиваються під впливом нових викликів миру і безпеці. З часів першої миротворчої місії в 1948 р. концепція миротворчості зазнала значних змін. Спочатку суть миротворчості полягала в залученні третьої сторони, яка б стала між конфліктуючими сторонами, щоб залагодити конфлікт або зменшити протистояння, сприяти припиненню вогню або спостерігати за виконанням мирної угоди. Дана концепція значно змінилася і продовжує змінюватися [19]. Миротворчість «першого покоління» була

направлена просто на припинення вогню за допомогою нейтрального втручання.

Миротворчі місії ООН – це операції, які проводяться з метою забезпечення миру та безпеки в конфліктних регіонах. Вони можуть бути розгорнуті за запитом держави-члена ООН або за рішенням Ради Безпеки ООН. Мандат миротворчих місій ООН може включати: захист населення в зоні конфлікту; моніторинг дотримання перемир'я та інших домовленостей між сторонами конфлікту; проведення переговорів між сторонами конфлікту та сприяння пошуку компромісних рішень; допомога у відновленні інфраструктури та економіки після закінчення конфлікту [20, с. 14].

На початку XXI ст. миротворчі ООН здійснювали миротворчі операції в таких країнах як Лівія, Котд'Івуар, Дарфур, Південний Судан, Гаїті та Малі. І хоча на сьогоднішній день число міжнародних конфліктів скоротилося, часто їх корінні причини не вдається ліквідувати. Деякі країни, як, наприклад, Південний Судан, Демократична Республіка Конго і Дарфур переживають другу (або навіть третю) хвилю конфліктів. Важливим аспектом тут є те, що значною мірою врегулювання конфліктів визначається регіональними умовами

Сучасне поняття миротворчості «третього покоління» містить набагато більше функцій і місій, від припинення вогню до моніторингу на виборах з подальшим підтриманням миру в регіоні конфлікту [18, с. 39].

Сучасні миротворчі операції багатомірні, багатогранні і багатофункціональні. Контингент миротворчих місій тепер становлять не тільки військовослужбовці, а й цивільні особи, в тому числі загони з забезпечення безпеки. Сьогодні миро творчістю поряд з ООН займаються як окремі держави, так і регіональні організації (наприклад, Європейський Союз, ОБСЄ, Африканський Союз, НАТО) та фонди. Нарешті, разом з воєнною безпекою сучасні миротворчі місії включають в себе політичні, економічні, соціальні та культурні елементи, а також виконують широкий спектр завдань, включаючи моніторинг, захист мирного населення, забезпечення безпеки, управління, контроль над дотриманням правопорядку та прав людини, виконанням правових норм, гуманітарну допомогу та проведення виборів [18, с. 39].

Визначення міжнародної миротворчої операції дається і в українському законодавстві. Зокрема, у ст. 1 Закону України «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях» під міжнародними операціями з підтримання миру і безпеки (миротворчими операціями) пропонується розуміти міжнародні дії або заходи, які здійснюються за рішеннями Ради Безпеки ООН відповідно до Статуту ООН, ОБСЄ, інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН, а так само дії і заходи багатонаціональних сил, що створюються за згодою Ради Безпеки ООН, які проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН [21].

Метою таких дій є: запобігання виникненню міждержавних або внутрішньодержавних конфліктів; врегулювання або створення умов для врегулювання міждержавних, а також внутрішніх конфліктів за згодою сторін конфлікту або з використанням примусових заходів за рішенням Ради Безпеки ООН, що може включати, зокрема, спостереження і контроль за додержанням угод про припинення вогню та інших ворожих дій, роз'єднання сторін і розформування їх підрозділів, виконання інженерних та інших робіт; надання гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів; виконання міліцейських (поліцейських) функцій по забезпеченню безпеки і додержання прав людини; подання допомоги у подоланні наслідків конфліктів; усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії [21].

При цьому, даним законодавчим актом встановлюється, що Україна виключно на умовах, зазначених у рішенні Президента України, що схвалюється Верховною Радою України, у законодавчо визначених випадках та порядку приймає участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в рамках ООН, ОБСЄ, багатонаціональних сил та військових формувань.

Вищенаведені положення вказують на те, що миротворчі операції за участі України не є суто військовими, а скоріше військово-політичними діями щодо забезпечення

виконання комплексу завдань, не властивого військовим структурам взагалі.

Із 1992 р. Україна є учасником миротворчих операцій під егідою ООН, що стало суттєвим компонентом її зовнішньої політики, підкреслило її спрямування на запобігання війнам та збройним конфліктам, а також на збереження миру, зокрема через участь у відповідних місіях [22, с. 43]. За час участі Збройних сил України в міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки, починаючи з 1992 р., понад 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України було задіяні в більше ніж 27 міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки в різних куточках світу. Українські миротворці виконували бойові завдання в країнах колишньої Югославії (Боснія й Герцеговина, Македонія, Сербія та Чорногорія, Хорватія), на Африканському континенті (Ангола, Сьєрра-Леоне, Судан, Лібєрія й Кот-Д'Івуар), у країнах Близького та Середнього Сходу (Ліван, Таджикистан, Кувейт, Ірак) й інших регіонах світу [23]. Станом на 1 січня 2021 р. Збройні сили України брали участь у шести операціях ООН із підтримання миру й безпеки. Вони займаються розведенням учасників конфліктів, відновленням зруйнованих доріг та інфраструктури, розмінуванням місцевості, перевезенням військ, персоналу місій і цивільних осіб, здійсненню заходів медичної евакуації, а також забезпечують проведення виборів у країнах перебування [22, с. 44].

Після 24 лютого 2022 року життя кожного громадянина України змінилося назавжди. Фактично місії України припинено.

Отже, роль миротворчих місій у врегулюванні міжнародних конфліктів важлива та багатогранна. Вони відіграють ключову роль у збереженні миру, зменшенні напруги та

сприяють відновленню стабільності в конфліктних регіонах. Миротворчі місії здатні допомогти в контролі за розповсюдженням конфлікту, забезпеченні гуманітарної допомоги та захисті прав людини. Крім того, вони можуть створювати простір для дипломатичних переговорів та пошуку мирних рішень. Однак успішність миротворчих місій залежить від рівня підтримки міжнародної спільноти, а також від сприйняття їх легітимності та нейтральності всіма сторонами конфлікту. Зокрема, у випадку України обговорювалася можливість введення миротворчого контингенту ООН на окуповані території, однак через блокування з боку РФ у Раді Безпеки ООН ця ініціатива не була реалізована.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що мирні способи врегулювання міжнародних конфліктів відіграють критичну роль у забезпеченні стабільності, безпеки та миру у світі. Вони сприяють зменшенню напруги, побудові довіри між сторонами, а також створюють механізми для конструктивного діалогу та пошуку компромісів.

Аналізуючи міжнародний досвід та практику дипломатичних і політичних методів, можна зробити висновок, що ефективне врегулювання конфлікту між Україною та РФ вимагає комплексного підходу, який включає поєднання не тільки дипломатичних і політичних методів. Потребує збільшення санкційний тиск, а також використання військових, соціально-економічних та інших правових механізмів і міжнародних безпекових ініціатив. Проте ключовим фактором успіху залишається політична воля сторін та підтримка міжнародної спільноти.

Список використаних джерел:

1. Шібель В. Миротворчий процес: методологічні аспекти дослідження. *Політичний менеджмент*. 2009. № 6. С. 149-156.
2. Даник А.Ю. Мирні засоби розв'язання міжнародно-правових конфліктів. *Наукові праці МАУП*, 2010, вип. 3(26), с. 218–222.
3. Конвенція про мирне вирішення міжнародних конфліктів: Конвенція. Міжнародний договір від 18.10.1907 року. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU07053>.
4. Галіахметов І.А. Способи мирного вирішення міжнародних конфліктів. *Наукові записки. Серія: Право*. Випуск 10. Спецвипуск. 2021. С. 142-145.

5. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010.
6. Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів: ООН. Резолюція генеральної Асамблеї ООН від 15.11.1982 року № 37/10. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/159231___159231.
7. Міжнародна переговори та конфліктологія: навчально-методичний посібник з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини ОПІ Міжнародна економіка / укладач: К.Ю. Величко. ДБТУ: Харків. 2024. 103 с.
8. Конфліктологія: навч. посіб. / Д. В. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький, В. А. Бурбига. Харків: Точка, 2012. 221 с.
9. Принципи та установки для ведення міжнародних переговорів: ООН. Резолюція Генеральної асамблеї ООН № 53/101 від 8 грудня 1998 року. URL: <https://regulation.gov.ua/documents/id163800/functions>.
10. Лепський М., Щербань О., Бублєєв, В. Класифікація переговорів в умовах війни. Грані. 2022. № 25(4). С. 43-49.
11. Перепелиця Н.О. Переговори в умовах конфліктів: стратегії деескалації та досягнення компромісу. *Науковий журнал «Політікус»*. Випуск 2. 2024С. 188–193. URL: http://politicus.od.ua/2_2024/31.pdf.
12. Банчук-Петросова О.В. Дипломатія у механізмі врегулювання міжнародних територіальних спорів. *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*. 2020. № 5. С. 9-21. URL: <http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/203655>.
13. Гарбар К. Д. Міжнародний спір: поняття та способи вирішення. *Молодіжний науковий юридичний форум*: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки, м. Київ, 16-17 трав. 2019 р. Вектор, Тернопіль, 2019. С. 62–65.
14. Патлашинська І.В. Аналіз шляхів мирного вирішення міжнародних спорів: відповідь на сучасні виклики. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 9. С. 568-572. URL: http://lsej.org.ua/9_2022/140.pdf.
15. Виговська О. Теорія та практика міжнародних переговорів: навч.-метод. посіб. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2023. 220 с.
16. Кармаза О.О., Федоренко Т.В., Позов Д.А. Медіація як альтернативний механізм врегулювання спорів і конфліктів: проблеми в розкритті змісту термінів, використаних у законі. *Часопис Київського університету права*. 2022. №2-4. С. 73-77.
17. Швецова Л. Альтернативні способи вирішення спорів. *Вісник НАУ*. 2024. № 1-2 (98). С. 57-65. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/news/vidannya/2024-03-01-vidannya-v-snik-1-2-2024_65e1a9d65d65e.pdf.
18. Хвіст В. Функції та форми участі міжнародних організацій у світополітичних процесах і врегулювання міжнародних конфліктів. *Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI*. 2022. № 4. С. 36-46. URL: https://www.researchgate.net/publication/364477244_Funkcii_ta_formi_ucasti_miznarodnih_organizacij_u_svi_topoliticnih_procesah_i_vreguluvanna_miznarodnih_konfliktiv.
19. Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів: навч. посібник. К.: Либідь, 1995. 111 с.
20. Левицький А.Я. Роль міжнародних організацій у врегулюванні збройних конфліктів та сучасному етапі. НАУ. К. 2023. 66 с.
21. Про участь України в міжнародних миротворчих операціях: Закон України від 23.04.1999 року № 613-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-14#Text>.
22. Романюк Н., Більчук О. Участь України в миротворчих місіях ООН. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. РОЗДІЛ I. *Міжнародні відносини*. 2021. № 2 (10). С. 39-50.
23. Прилипа О. Україна в контексті миротворчих операцій ООН. Дипломатична академія. України. *Науковий вісник*. 2003. Вип. 8. С. 181–192.

References:

1. Shibel V. Myrotvorchyi protses: metodolohichni aspekty doslidzhennia. *Politychnyi menedzhment*. 2009. № 6. S. 149-156.
2. Danyk A.Yu. Myrni zasoby rozv'iazannia mizhnarodno-pravovykh konfliktiv. *Naukovi pratsi MAUP*, 2010, vyp. 3(26), s. 218–222.
3. Konventsiiia pro myrne vyrishennia mizhnarodnykh konfliktiv: Konventsiiia. Mizhnarodnyi dohovor vid 18.10.1907 roku. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU07053>.
4. Haliakhmetov I.A. Sposoby myrnogo vyrishennia mizhnarodnykh konfliktiv. *Naukovi zapysky. Seriia: Pravo*. Vypusk 10. Spetsvypusk. 2021. S. 142-145.
5. Statut Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii i Statut Mizhnarodnoho Sudu. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010.
6. Manilska deklaratsiia pro myrne vyrishennia mizhnarodnykh sporiv: OON. Rezoliutsiia heneralnoi Asamblei OON vid 15.11.1982 roku № 37/10. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/159231___159231.
7. Mizhnarodna perehovory ta konfliktolohiia: navchalnometodychnyi posibnyk z dystsypliny dlia zdobuvachiv pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity spetsialnosti 292 Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny OPP Mizhnarodna ekonomika / ukladach: K.Yu. Velychko. DBTU: Kharkiv. 2024. 103 s.
8. Konfliktolohiia: navch. posib. / D. V. Kovalenko, I. M. Shalimova, O. M. Kernytskyi, V. A. Burbyha. Kharkiv: Tochka, 2012. 221 s.
9. Pryntsypy ta ustanovky dlia vedennia mizhnarodnykh perehovoriv: OON. Rezoliutsiia Heneralnoi asamblei OON № 53/101 vid 8 hrudnia 1998 roku. URL: <https://regulation.gov.ua/documents/id163800/functions>.
10. Lepskyi M., Shcherban O., Bubliciev, V. Klasyfikatsiia perehovoriv v umovakh viiny. *Hrani*. 2022. № 25(4). S. 43-49.
11. Perepelytsia N.O. Perehovory v umovakh konfliktiv: stratehii deeskalatsii ta dosiahnennia kompromisu. *Naukovyi zhurnal "Politikus"*. Vypusk 2. 2024C. 188–193. URL: http://politicus.od.ua/2_2024/31.pdf.
12. Banchuk-Petrosova O.V. Diplomatiia u mekhanizmi vrehuliuvannia mizhnarodnykh terytorialnykh sporiv. *Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty*. 2020. № 5. S. 9-21. URL: <http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/203655>.
13. Harbar K. D. Mizhnarodnyi spir: poniattia ta sposoby vyrishennia. *Molodizhnyi naukovyi yurydychnyi forum: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. do Dnia nauky, m. Kyiv, 16-17 trav. 2019 r.* Vektor, Ternopil, 2019. S. 62–65.
14. Patlashynska I.V. Analiz shliakhiv myrnogo vyrishennia mizhnarodnykh sporiv: vidpovid na suchasni vyklyky. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. № 9. S. 568-572. URL: http://lsej.org.ua/9_2022/140.pdf.
15. Vyhovska O. Teoriia ta praktyka mizhnarodnykh perehovoriv: navch.-metod. posib. K.: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 2023. 220 s.
16. Karmaza O.O., Fedorenko T.V., Pozov D.A. Mediatsiia yak alternatyvnyi mekhanizm urehuliuvannia sporiv i konfliktiv: problemy v rozkrytti zmistu terminiv, vykorystanykh u zakoni. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2022. №2-4. S. 73-77.
17. Shvetsova L. Alternatyvni sposoby vyrishennia sporiv. *Visnyk NAU*. 2024. № 1-2 (98). S. 57- 65. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/news/vidannya/2024-03-01-vidannya-v-snik-1-2-2024_65e1a9d65d65e.pdf.
18. Khvist V. Funktsii ta formy uchasti mizhnarodnykh orhanizatsii u svitopolitychnykh protsesakh i vrehuliuvannia mizhnarodnykh konfliktiv. *Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI*. 2022. № 4. S. 36-46. URL: https://www.researchgate.net/publication/364477244_Funkcii_ta_formi_ucasti_miznarodnih_organizacij_u_svitopolitichnih_procesah_i_vreguluvanna_miznarodnih_konfliktiv.
19. Bruz V. S. OON i vrehuliuvannia mizhnarodnykh konfliktiv: navch. posibnyk. K.: Lybid, 1995. 111 s.

20. Levytskyi A.Ya. Rol mizhnarodnykh orhanizatsii u vrehuliuvanni zbroinykh konfliktiv ta suchasnomu etapi. NAU. K. 2023. 66 s.
21. Pro uchast Ukrainy v mizhnarodnykh myrotvorchykh operatsiiakh: Zakon Ukrainy vid 23.04.1999 roku № 613-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-14#Text>.
22. Romaniuk N., Bolchuk O. Uchast Ukrainy v myrotvorchykh misiiakh OON. Mizhnarodni vidnosyny, suspilni komunikatsii ta rehionalni studii. ROZDIL I. *Mizhnarodni vidnosyny*. 2021. № 2 (10). S. 39-50.
23. Prylypa O. Ukraina v konteksti myrotvorchykh operatsii OON. Dyplomatychna akademiia. Ukrainy. *Naukovyi visnyk*. 2003. Vyp. 8. S. 181–192.